

SUZISH SPORTINING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISH TARIXI**Jumaboyeva Zulayxo Baxtiyor qizi****TR 51-21 guruh talabasi****O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,****O‘zbekiston, Chirchiq sh.****E-mail: zulayxo01@gmail.com**

Annotatsiya: Bu maqola suzish sportining tarixiy rivojlanishini va kelib chiqishini o‘rganishga bag‘ishlangan. Maqolada suzish sportning asosiy tarixiy fondlari va ularning kelib chiqishi, sportning shuhratga erishishi va sportchilar tomonidan bajarilgan yangiliklar, tashabbuskorliklar va tartibga solinmaganliklar keltirilgan. Maqola suzish sportning rivojlanish bosqichlari, tashqi va ichki faktorlari, suzish sportning dunyoda qanday o‘rin egallaganligi hamda sportning kelajakdagi rivojlanishi haqida tahlil va ma’lumotlar beradi.

Kalit so‘zlar: Suzish sport, Tarixiy rivojlanish, Kelib chiqish, Asosiy fondler, Sportchilar, Shuhrat Yangiliklar, Tashabbuskorliklar, Tartibga solinmaganliklar, Rivojlanish bosqichlari, Tashqi faktorlar, Ichki faktorlar, O‘rin egallash, Dunyoda o‘z o‘rnini egallash, Kelajakdagi rivojlanish

Suzish sporti, insan tarixining qadimgi davrlaridan boshlab kelib, bugungi kunga kelib chiqqan katta bir tarixiy rivojlanishga ega sport turi hisoblanadi. Suzish, bedeni faoliyatni rivojlantirish, tizimli shaklda suzish va tekshirish asosida o‘rganishni o‘z ichiga olgan bir sport turi hisoblanadi. Suzish sportining asal maqsadi suzuvchining shakllanishini rivojlantirish va uning yuqori darajada bo‘lishini ta’minlashdir. Suzish sporti tarixi, qadimgi davrlardan boshlab kelib, bir nechta madaniyatlar va davlatlar orasida ommaviy sport turi sifatida mashhur bo‘lganligi bilan ajralib turadi. Bu sport turi dunyoda keng qamrovli tarqalgan va o‘zining o‘ziga xos rivojlanish jarayoniga ega bo‘lgan. Suzish sporti tarixi

davomida, suzuvchilar o'rtaqaylarda suzilib, ijodiy tadbirlarda ishtirok etish, milliy va xalqaro musobaqalarda namoyish etish imkonini topgan. O'zbekiston suzish sporti tarixi ham katta ahamiyatga ega bo'lib, o'zaro hamkorlik va tanlovlar orqali suzuvchilarni rivojlantirishga yordam beradi. O'zbekistonda suzish sporti tashkil etuvchi jamoalar, federatsiyalar va oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini amalga oshiradi va suzish sportining o'zaro hamkorlik bilan rivojlanishiga qo'shimcha ta'sir ko'rsatadi. Suzish sportining kelib chiqishi va rivojlanish tarixi mavzusiga kirish qismi bundan tashqari, suzishning maqsadi, tarixiy asoslari, dunyodagi mashhur suzuvchilar va ularning muvaffaqiyatlari, suzish sportining milliy va xalqaro tadbirlarida o'rnini, suzish sportining rivojlanishiga olib kelgan boshqa sport turlari bilan taqqoslash va boshqalar bilan hamkorlikni o'z ichiga olganlik ham ko'rsatilishi mumkin.

Suzish sporti, atletizmning bir turi bo'lib, o'zbekistonlik suzuvchi tomonidan ularning qo'llanilgan qismlari bilan bajariladi. Bu sport turi suzishning asosiy maqsadiga yo'naltirilgan bo'lib, suzuvchining shakllanishini va to'g'ri tekshirishini o'rganishga yordam beradi.

Suzish sportining tarixi uzun muddatga kelib chiqib, dunyoning bir qator davlatlarida ommaviy sport turi sifatida mashhur bo'ldi. Suzishning asosiy maqsadi suzuvchining qanday shakllanishi va faollik darajasini o'rganib, uning yuqori bo'lishiga qaratilgan.

Suzish sportining asosiy maqsadi, shakllanishi va suzuvchining yuqori darajada bo'lishini ta'minlash uchun qo'llaniladigan asosiy prinsiplar haqida gaplashish mumkin. Suzish sporti tarixi bo'yicha qadimgi davrlardan boshlab kelib, bugungi kunga kelib chiqqan rivojlanishini ta'riflash ham muhimdir. Suzish sporti tarixida qaysi davrlarda suzishning mashhurlik yuzaga kelganligi, qaysi madaniyatlar va davlatlar orasida suzish sportining ommaviy sport turi sifatida qo'llanilganligi haqida ma'lumotlar berish kerak. Bu tarixiy rivojlanishning qaysi bosqichlarda bo'lganligi, qaysi musobaqalar yoki tadbirlarda suzish sportining namoyish etish imkonini topganligi ham aytib berilishi lozim. Suzish sportining

o‘zbekiston sport tarixida ham muhim ahamiyatga ega bo‘lganligi, O‘zbekistonda suzish sportining rivojlanishi uchun tashkil etuvchi jamoalarning, federatsiyalar va oliy ta‘lim muassasalarining faoliyatini ta‘riflash ham kerak. Bunda suzish sportining o‘zaro hamkorlik bilan qanday rivojlanishga erishganligi va rivojlanish jarayonida qanday muvaffaqiyatlarga erishganligi haqida ma‘lumotlar berish muhimdir. Shuningdek, suzish sportining tarixiy rivojlanishi bilan bog‘liq boshqa sport turlari bilan taqqoslash, suzish sportining milliy va xalqaro tadbirlarida o‘rni ta‘riflash, suzish sportining rivojlanishiga olib kelgan boshqa sport turlari bilan taqqoslash ham bu qismda kiritish mumkin. Barcha bu ma‘lumotlar suzish sportining kelib chiqishi va rivojlanish tarixi mavzusining dolzarbligini tashkil etadi va mavzuga qiziqishni oshirib, o‘qituvchilarga, o‘zbekiston suzish sporti tashkil etuvchi jamoalarga yoki suzish sportiga qiziqqan boshqalarga yo‘l-yo‘riq beradi.

Suzish sporti dunyodagi eng eski sport turlaridan biri sifatida taniladi. Arxeologik topishmalar uleri yuzasidan suzish sportining tegishli alomatlarini topgan. Misol uchun, Piramidalardagi freskalarda suzuvchilar tasvirlangan. Bu freskalarda suzuvchilar to‘g‘ridan-to‘g‘ri suzilib, tizimli ravishda suzganlarini ko‘rsatib turibdi.

Suzish sportida davlatlararo musobaqalar ham o‘tkaziladi. Ular olimpiya o‘yinlarida, dunyo chempionatlarida va boshqa sport tadbirlarida o‘zlarini namoyish etishlari mumkin. Suzish sporti, barcha yoshlarga mos keladi va shuning uchun yoshdagi futbolchilar, basketbolchilar va boshqalar suzish sportidan foydalanib, o‘zlarini yanada rivojlantirishadi.

Suzish sporti tarixi bezovtirib o‘tgan va bugun ham keng ahamiyatga ega. U dunyoning bir qator mamlakatlarida milliy sport turi sifatida qo‘llaniladi. Suzish sporti o‘zbekiston sport tarixida ham muhim ahamiyatga ega bo‘lib, o‘zaro hamkorlik va tanlovlar orqali suzuvchilarni rivojlantirishga yordam beradi.

Suzish sporti yuqori darajadagi fiziksel tayyorgarlik, to‘g‘ri shakllanish va sportiy qobiliyatni rivojlantirishga yordam beradi. Bu sport turi suzuvchilar uchun

qiziqarli va samarali bo‘lishi sababli, suzish sporti tarixi va rivojlanishi mavzusida ko‘proq maqolalar o‘qishni tavsiya qilaman.

Xulosa: Qadimgi Yunonistonda sport bodibilding va raqobat faoliyatining bir qismi sifatida katta ahamiyatga ega edi. Olimpiya o‘yinlari, miloddan avvalgi Bu 776 yilda boshlangan va har to‘rt yilda bir marta o‘tkaziladigan eng mashhur sport tadbirlaridan biri edi. Ushbu tadbirlar yugurish, kurash, yengil atletika va disk uloqtirish kabi turli yo‘nalishlarni o‘z ichiga oldi. Qadimgi Yunonistonda sport axloqiy qadriyatlarni, shuningdek, jismoniy salomatlikni rivojlantirishga hissa qo‘shgan.

O‘rta asrlarda sportning rivojlanishi sekinlashdi, chunki u odatda cherkov tomonidan taqiqlangan edi. Ammo Uyg‘onish davrida sportning ahamiyati va foydalari qayta kashf qilindi. 19-asrda zamonaviy sport qoidalari va tashkilotlari vujudga kela boshladi. Angliyada futbol, kriket va golf kabi sport turlariga katta e‘tibor berildi va muntazam ligalar tashkil etildi.

20-asrda sport sanoati jadal rivojlandi va xalqaro raqobat kuchaydi. Yangi sport turlari ixtiro qilindi va Olimpiya o‘yinlari kabi xalqaro tadbirlar o‘tkazildi. Sport jamiyatlarni birlashtiruvchi omil bo‘lib, odamlarga sog‘lom turmush tarzini olib borishga yordam berdi.

Natijada, sport tarixi juda rivojlandi va bugungi kunda ko‘plab odamlar hayotining bir qismiga aylandi. Jismoniy salomatlikni mustahkamlashdan tashqari, sport raqobat ruhini rag‘batlantiradi, do‘stlikni mustahkamlaydi va jamoalarni birlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Sport geni: g‘ayrioddiy sport ko‘rsatkichlari fanining ichida" - Devid Epshteyn
2. "Olimpiada o‘yinlari tarixi: miloddan avvalgi 776 yildan hozirgi kungacha" - Devid C. Yang
3. "Jahon chempionati tarixi" – Brayan Glanvill

4. "Jamiyatdagi sport: muammolar va bahslar" - Jey Koakli
5. "Sport tarixi: qadim zamonlardan hozirgi davrgacha" - Daniel J. Gaskell